

Nelcy Martínez-Trujillo^{1a}, Sayly Sánchez-Moreira^{2b}, Tania Minerva Pérez-Valladares^{2c}, Yudaimi Borges-Camejo^{2d}

¹Universidad de Ciencias Médicas de la Habana, Escuela Nacional de Salud Pública (ENSAP), Subdirección de Ciencia y Tecnología. La Habana, Cuba

²Universidad de Ciencias Médicas de la Habana, Facultad de Enfermería "Lidia Doce" (FELD), Departamento de Informática e Investigaciones. La Habana, Cuba

Doi: 10.5281/zenodo.18022977

ORCID

0000-0001-8287-6759^a

0000-0003-1971-6351^b

0000-0003-0799-1495^c

0000-0001-8992-0804^d

Palabras clave (DeCS):

Investigación en Enfermería
Investigación en Evaluación
de Enfermería
Políticas, Planificación y
Administración en Salud
Creación de Capacidad
Estudiantes de Enfermería

Keywords (DeCS):

Nursing Research
Nursing Evaluation Research
Health Policy, Planning and
Management
Capacity Building
Students, Nursing

Correspondencia:

Nelcy Martínez Trujillo

Correo electrónico:

nelcynan@gmail.com

Fecha de recepción:

02/07/2025

Fecha de aceptación:

22/11/2025

Resumen

Introducción: el desarrollo de investigaciones en políticas y sistemas de salud en el pregrado de enfermería requiere la definición de capacidades en tres niveles de acción.

Objetivo: describir las capacidades individuales, institucionales y nacionales que deben desarrollarse para la realización de investigaciones en políticas y sistemas de salud en la formación de pregrado de enfermería.

Metodología: estudio descriptivo cuyo propósito fue recabar la opinión de 40 profesionales de enfermería acerca de las capacidades individuales, institucionales y nacionales necesarias para el desarrollo de la investigación en políticas y sistemas de salud, mediante un instrumento diseñado y estructurado en tres secciones. Los resultados se presentan en frecuencias absolutas y porcentajes.

Resultados: se aprobó un total de 21 capacidades: 9 individuales, 8 institucionales y 4 nacionales. Capacidades individuales: comprensión para la enseñanza y de los modelos de relación entre investigación y política. Capacidades institucionales: generación de espacios de actualización sobre las IPSS y el establecimiento de vínculos con instituciones de salud. Capacidades nacionales: designación de recursos y creación de redes de trabajo.

Conclusiones: las capacidades propuestas contribuyen a la sostenibilidad del desarrollo de la investigación en políticas y sistemas de salud desde la formación de pregrado, en los tres niveles necesarios para este tipo de estudio. Asimismo, son aplicables en otras instituciones formativas y útiles para fortalecer el vínculo entre la formación y los servicios de salud.

Abstract

Introduction: The development of research on health policies and systems in undergraduate nursing education requires the definition of capacities at three levels of action.

Objective: To describe the individual, institutional, and national capacities to be developed for conducting research on health policies and systems in undergraduate nursing education.

Methodology: A descriptive study was conducted to gather the opinions of 40 nursing professionals regarding individual, institutional, and national capacities for developing research in health policies and systems. A three-section instrument was used to collect data. Results are presented as absolute frequencies and percentages.

Results: A total of 21 capacities were approved: 9 individual, 8 institutional, and 4 national. Individual capacities included understanding the teaching and application of models relating research to policy. Institutional capacities included creating opportunities for professional development on health policy and systems and establishing links with health institutions. National capacities included allocating resources and creating working networks.

Conclusions: The proposed capabilities contribute to the sustainability of research development in health policies and systems, starting at the undergraduate level at all three levels required for this type of study. They are applicable in other educational institutions and useful for strengthening the link between education and health services.

Introducción

Un sistema de salud es la “*suma de todas las organizaciones, instituciones y recursos cuyo objetivo principal es mejorar la salud de la población*”.¹ En un sentido más amplio, se considera como el conjunto de relaciones políticas, económicas e institucionales responsables de la conducción de los procesos relativos a la salud de la población, que se expresan en *organizaciones, normas y servicios*, y que tienen como objetivo alcanzar resultados consistentes con la concepción de salud prevalente en la sociedad.²

Entre sus componentes se encuentran las políticas sanitarias y sus normas, enmarcadas en las grandes políticas sociales y de desarrollo económico que definen el Estado y la sociedad.³ Estas se definen como un conjunto de decisiones que se traducen en acciones, seleccionadas de forma estratégica entre diversas alternativas, conforme a una jerarquía de valores y preferencias de los interesados.⁴ Otros autores las consideran como una secuencia de acciones que conducen a una respuesta más o menos institucionalizada ante una situación juzgada como problemática.⁵ Estas propuestas implican la definición de la salud como un problema público, en el cual el Estado asume un rol activo y explícito. Asimismo, incorporan tres elementos importantes: las decisiones como base de toda política, las acciones que deben realizarse y el alcance de lo social o público.

La investigación en políticas y sistemas de salud (IPSS) es un campo investigativo que busca comprender y mejorar la forma en que las sociedades se organizan para alcanzar sus metas de salud, así como la manera en que los diferentes actores interactúan en el proceso de definición e implementación de políticas, con el fin de lograr resultados favorables. Es, por naturaleza, interdisciplinaria, ya que integra aportes de la economía, la sociología, la antropología, las ciencias políticas, la salud pública y la epidemiología, las cuales, en conjunto, permiten una visión integral de cómo los sistemas de salud responden y se adaptan a los cambios introducidos por las políticas de salud, y de cómo estas pueden incidir —y ser incididas— por los sistemas de salud y los determinantes de la salud.⁶

Este campo investigativo se inserta en la gestión de políticas de dos formas fundamentales. La primera, mediante la generación de conocimientos y evidencias para su definición; la segunda, como parte de su análisis, entendido este último como el conjunto de procedimientos dirigidos a comprender y valorar las políticas que afectan la salud colectiva, hayan sido o no originadas en el sec-

tor de los servicios de salud, considerando los diferentes aspectos relacionados con la política, desde sus orígenes hasta sus consecuencias, con la finalidad de contribuir a la optimización de los resultados.⁷

Entre sus temáticas se incluyen los estudios sobre calidad de la atención, evaluación de servicios de salud, satisfacción de usuarios y prestadores, costos de la atención, así como la evaluación e implementación de programas y políticas de salud.⁸ Para su consolidación se requieren capacidades en tres niveles: individual, institucional y nacional. De nada sirve contar con investigadores con habilidades para su realización si no están insertos en instituciones que incentiven su desarrollo y aplicación, o si no existen instancias gubernamentales que favorezcan su vinculación con la toma de decisiones y su financiamiento.⁹

El desarrollo de capacidades de investigación es el proceso mediante el cual los individuos, las organizaciones y las sociedades desarrollan habilidades y potencialidades para realizar la función investigativa de forma efectiva y sostenible, con la definición de objetivos y prioridades que permitan dar solución a los problemas identificados.¹⁰ Asimismo, se considera como cualquier esfuerzo orientado a incrementar las capacidades individuales e institucionales para realizar investigación de alta calidad, con la vinculación de actores clave en el proceso.¹¹

En Cuba, entre los años 2012 y 2015, se desarrolló un proyecto de investigación orientado a dar solución a la limitada realización de este tipo de estudios por parte de los profesionales de enfermería. Como resultado, se definieron las capacidades individuales e institucionales a desarrollar, así como la metodología para su implementación.¹² Los hallazgos evidenciaron la necesidad de incorporar esta temática desde el pregrado en la formación de enfermería; en ese sentido, el equipo de investigación llevó a cabo un segundo proyecto con énfasis en el pregrado y con la inclusión de estudiantes de enfermería.¹³

Durante la ejecución de las acciones se identificó que una de las limitaciones para la sostenibilidad del proceso radicaba en que los profesores no contaban con los conocimientos necesarios para la impartición de los aspectos teóricos y metodológicos relacionados con las IPSS; además, los programas no incluían este tipo de estudios y la institución formativa no visibilizaba las potencialidades de las IPSS para el futuro profesional de enfermería. La experiencia del equipo permitió concluir que la realización de investigaciones en políticas y sistemas de salud en el pregrado de enfermería demanda, en primera instancia, una clara definición de las capacidades a potenciar

en cada nivel, lo cual constituye el primer paso para su desarrollo, evaluación, seguimiento y sostenibilidad.

A partir de esta afirmación, el presente artículo tiene como objetivo describir la propuesta de capacidades a desarrollar para la consolidación de las IPSS en el pregrado de enfermería. En la actualidad, se trabaja en su implementación.

Metodología

Diseño metodológico

Se realizó un estudio descriptivo con 40 profesionales de enfermería que cursaron la maestría en Enfermería impartida en la Facultad de Enfermería “Lidia Doce” (FELD).

Se utilizó un muestreo no probabilístico por criterios de intención. Los participantes se seleccionaron con base en su vinculación con los tres niveles de atención del sistema nacional de salud cubano; además, debían poseer categoría docente y haber recibido, durante su formación como máster, contenidos relacionados con políticas y sistemas de salud, lo cual favoreció que su valoración de las propuestas de capacidades contara con un respaldo fundamentado en el conocimiento de la temática.

Participaron profesionales de enfermería del nivel primario de atención (9), nivel secundario (15), tercer nivel (12) y de instituciones formativas (4) de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana.

Se describen las definiciones conceptual y operacional de los niveles de capacidad individual, institucional y nacional (cuadro I).

Para la consulta se diseñó un cuestionario con tres dimensiones, cuya aplicación se realizó mediante la plataforma MOODLE y el Aula Virtual de Salud de la Facultad de Enfermería “Lidia Doce”, en su categoría de estudios de posgrado (anexo 1).

En esta plataforma se utilizó la herramienta encuesta (anexo 2). Cada pregunta incluyó una escala de Likert para su medición, con cinco categorías de respuesta: muy de acuerdo (MA), de acuerdo (DA), ni de acuerdo ni en desacuerdo (NDND), en desacuerdo (D) y muy en desacuerdo (MD). <https://aulavirtual.sld.cu/course/index.php?categoryid=2666>

La escala de Likert mide la intensidad de las opiniones de una persona sobre un tema específico. Se solicitó a los participantes que calificaran su grado de acuerdo o

desacuerdo con una serie de afirmaciones, cuyas respuestas varían desde una opción negativa hasta una positiva, con una opción neutra intermedia.

Las dimensiones del cuestionario se conformaron por nueve propuestas individuales, ocho institucionales y cuatro nacionales. Para la elaboración de las propuestas iniciales en cada nivel se consideraron los resultados de investigaciones previas, así como las líneas estratégicas emitidas por la Alianza para el Desarrollo de las IPSS.

En cada dimensión del cuestionario se incluyó una pregunta abierta, mediante la cual los participantes pudieron proponer otras capacidades a desarrollar. Para el análisis de los resultados, y ante la inexistencia de estudios previos para la definición de un estándar de aceptación, se estableció que serían consideradas válidas aquellas capacidades seleccionadas con más del 90% de aceptación.

La validez del instrumento se aseguró mediante la evaluación realizada por el equipo de investigación, orientada a determinar el grado en que las capacidades propuestas representan los niveles que se pretendía medir.

Para el procesamiento de la información se utilizó el programa SPSS, versión 21. Los resultados se expresaron en valores absolutos y porcentajes.

Aspectos éticos

La investigación forma parte del proyecto “Desarrollo de capacidades para las investigaciones en políticas y sistemas de salud en el pregrado de Enfermería 2020-2024”, aprobado por el Consejo Científico y por el Comité de Ética de la Investigación de la Facultad de Enfermería “Lidia Doce”.

Se contó con el consentimiento informado de los participantes —en este caso, los maestrantes— y con la autorización de la decana de la institución para la realización de la indagación.

Resultados

Se aprobaron 21 capacidades con un 90% de aceptación. Las capacidades individuales (9) se refieren a la identificación de métodos novedosos para la impartición de los temas relacionados con las IPSS; entre ellas se incluyen la comprensión de las vías y formas de negociación para lograr la aplicación de los resultados, la integración de referentes de este campo con la enfermería y el trabajo en equipos inter y multidisciplinarios (cuadro II).

En cuanto a las capacidades institucionales, se aprobaron los criterios para la incorporación de la enseñanza

Cuadro I Niveles de capacidades individual

Capacidades	Definición conceptual	Definición operacional	Indicadores
Nivel Individual	<p>Conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y competencias que posee o desarrolla una persona y que le permiten desempeñar de forma efectiva funciones y roles específicos dentro de un contexto determinado.</p> <p>En el caso de la docencia en IPSS en el pregrado de enfermería, estas capacidades permiten al profesor integrar los conceptos teóricos y metodológicos propios de las IPSS en los procesos de enseñanza-aprendizaje, orientándolos a la comprensión, aplicación y análisis crítico de los sistemas y políticas de salud.</p>	<p>Grado en que un docente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aplica conocimiento • Demuestra habilidades pedagógicas y metodológicas • Utiliza métodos pertinentes para la enseñanza de las IPSS • Trabaja de forma colaborativa con otros actores educativos y del sistema de salud e integra los contenidos de IPSS con los referentes disciplinares de enfermería. 	<ul style="list-style-type: none"> • Desempeño en el aula • Manejo de contenidos relacionados con las IPSS • Uso de estrategias didácticas para la enseñanza de las IPSS • Producción académica relacionada con las IPSS • Participación en actividades formativas y percepción de los estudiantes.
Nivel Institucional	<p>Conjunto de recursos, estructuras, procesos, conocimientos, cultura organizacional y mecanismos de gestión que poseen o desarrollan las instituciones formadoras de pregrado en enfermería para integrar de manera efectiva la enseñanza, práctica, investigación, producción, uso y transferencia de conocimientos en políticas y sistemas de salud (IPSS). Estas capacidades permiten que la institución genere un entorno académico sostenible que fomente la formación de profesionales con competencias para analizar, producir evidencia y contribuir a la toma de decisiones en los sistemas de salud.</p>	<p>Grado en que la institución:</p> <p>Dispone, implementa y evidencia mecanismos formales y verificables (planes, currículos, reglamentos, convenios, registros, indicadores, informes.) que demuestran la existencia, funcionamiento y resultados de acciones orientadas al desarrollo de la enseñanza, práctica y aplicación de las IPSS en el pregrado de enfermería.</p>	<p>Nivel de desarrollo de la capacidad</p> <p>Cada capacidad podrá medirse mediante escalas ordinales, por ejemplo:</p> <p>Inexistente Formalizada Implementada Evaluada con resultados demostrables</p> <p>También podrá medirse con valoración numérica, por ejemplo:</p> <p>0 = No existe la capacidad ni acciones relacionadas 1 = Existe intención o acciones informales, pero no documentos ni procesos formales 2 = La capacidad está formalizada (aparece en planes, políticas, documentos normativos), pero aún no implementada 3 = La capacidad está implementada parcial o totalmente, pero no se evidencian aún resultados evaluados 4 = La capacidad está implementada, evaluada y se observan resultados o mejoras comprobables</p>
Nivel Nacional	<p>Conjunto de condiciones, estructuras, recursos, alianzas, normativas y dinámicas de articulación presentes en el sistema de salud y el sistema educativo, que permiten promover, sostener y utilizar la investigación en políticas y sistemas de salud en la formación de pregrado en enfermería para mejorar la calidad, pertinencia e impacto de la educación y de los servicios de salud.</p>	<p>Grado en que el país cuenta:</p> <p>Con instituciones identificadas, redes articuladas, mecanismos de colaboración, recursos asignados y estructuras de gobernanza que facilitan la generación, enseñanza, aplicación y uso de la IPSS en los programas de pregrado en enfermería, observables mediante indicadores verificables a nivel de sistema educativo y de salud.</p>	<p>Nivel de desarrollo de la capacidad</p> <p>Para todas las capacidades se puede aplicar la misma escala cuantitativa descriptiva:</p> <p>0 = No existe 1 = Existe de forma preliminar o informal 2 = Existe formalmente, pero con alcance limitado 3 = Está implementada y con alcance funcional aceptable 4 = Altamente desarrollada, con impacto verificable 5 = Consolidada, sostenible e institucionalizada</p>

Fuente: elaboración propia

Cuadro II Opinión de profesionales de enfermería sobre las capacidades individuales para el desarrollo de las IPSS (n = 40)

Capacidades individuales	Escala de respuesta Likert				
	MA	DA	NAND	D	MD
	F (%)	F (%)	F (%)	F (%)	F (%)
• Identificar métodos, medios y formas novedosas de organización de la enseñanza para la impartición de los temas relacionados con las IPSS	18 (47.37)	19 (50.00)	0	1 (2.63)	
• Identificar fuentes de actualización de contenidos relacionados con IPSS	15 (39.47)	22 (57.89)	0	1 (2.63)	0
• Conocer y comprender los modelos de relación entre la investigación y la política para su enseñanza	17 (44.74)	20 (52.63)	0	1 (2.63)	0
• Conocer y comprender las vías y formas de negociación para lograr la aplicación de los resultados de las IPSS para su enseñanza	17 (44.74)	20 (52.63)	1 (2.63)	0	0
• Conocer los referentes históricos, teóricos, conceptuales y metodológicos de las IPSS.	17 (44.74)	20 (52.63)	1 (2.63)	0	0
• Identificar las diferentes líneas temáticas de las IPSS.	20 (52.63)	18 (47.37)	0	0	0
• Comprender los diferentes enfoques metodológicos (cuantitativos-cualitativos-mixtos) aplicables en la IPSS.	22 (57.89)	16 (42.11)	0	0	0
• Integrar los referentes teóricos de la enfermería y de las IPSS.	19 (50.00)	18 (47.37)	1 (2.63)	0	0
• Trabajar en equipos inter y multidisciplinarios.	27 (71.05)	11 (28.95)	0	0	0

MA: Muy de acuerdo; DA: De acuerdo; NAND: Ni de acuerdo-Ni en desacuerdo; D: En desacuerdo, MD: Muy en desacuerdo

Fuente: elaboración propia

de las IPSS en los espacios formativos, la vinculación de investigadores y directivos con los procesos de formación, el establecimiento de vínculos con instituciones de salud para el trabajo conjunto en la identificación de problemas, así como la incorporación de estudiantes en su solución a través de las IPSS. Asimismo, se aceptaron capacidades institucionales relacionadas con el incentivo para la realización de proyectos y la incorporación de las temáticas de las IPSS en las jornadas científicas estudiantiles (cuadro III).

Las capacidades nacionales incluyeron la asignación de recursos materiales a las instituciones docentes vinculadas con la enseñanza de las IPSS para su participación en proyectos conjuntos con instituciones de salud; la identificación de instituciones formativas; la generación de espacios de interacción entre las instituciones formativas (docentes) y los servicios de salud (directivos de los servicios de salud); así como la creación de redes de trabajo de docentes e investigadores de enfermería con experiencia en la enseñanza de las IPSS (cuadro IV).

Discusión

La propuesta de capacidades se encuentra en consonancia con lo planteado por la Alianza para las Investiga-

ciones en Políticas y Sistemas de Salud, en relación con la necesidad de realizar acciones orientadas a mejorar los resultados sanitarios. Dichas acciones incluyen facilitar el desarrollo de capacidades que permitan generar, difundir y utilizar conocimientos para fortalecer los sistemas de salud.¹⁴ Si bien no se identificaron estudios previos relacionados específicamente con las capacidades para las IPSS en el pregrado de enfermería, la propuesta obtenida presenta elementos generales que favorecen su análisis.

La selección de métodos novedosos para la impartición de una temática como las IPSS coincide con lo señalado por autores como Caicedo,¹⁵ quien enfatiza la incorporación de tecnologías educativas para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje, mejorar el compromiso de los estudiantes y enriquecer las dinámicas del aula al promover un entorno más inclusivo y participativo.¹⁶ Asimismo, destaca que el impacto de la tecnología educativa en el aprendizaje es significativo, ya que facilita la investigación y el autoaprendizaje.¹⁶

En este sentido, Piñera¹⁷ propone desarrollar capacidades de investigación mediante estrategias instruccionales que se articulen con las formas de enseñanza a través del uso de entornos virtuales de aprendizaje (EVA), de manera que dichas capacidades se integren a la formación de los estudiantes universitarios y, posteriormente,

Cuadro III Opinión de profesionales de enfermería sobre las capacidades institucionales para el desarrollo de las IPSS (n = 40)

Capacidades Institucionales	Escala de respuesta Likert				
	MA	DA	NAND	D	MD
	F (%)	F (%)	F (%)	F (%)	F (%)
• Incorporar la enseñanza de las IPSS en los programas formativos.	19 (54)	15 (43)	1 (3)	0	0
• Vincular a investigadores con experiencia en la realización de IPSS en los procesos de formación de los estudiantes.	19 (54)	15 (43)	0	1 (3)	0
• Vincular a directivos con experiencia en la aplicación de los resultados de IPSS en los procesos de formación de los estudiantes.	15 (43)	18 (51)	2 (6)	0	0
• Generar espacios de actualización y superación sobre IPSS para los docentes de la institución.	19 (54)	15 (43)	1 (3)	0	0
• Establecer vínculos con instituciones de salud para el trabajo conjunto en la identificación de problemas y la incorporación de estudiantes en su solución a través de IPSS.	20 (57)	15 (43)	0	0	0
• Crear registro institucional de proyectos estudiantiles relacionados con este tipo de investigación.	19 (54)	15 (43)	1 (2)	0	0
• Incentivar en los proyectos de investigación de los estudiantes la realización de las IPSS.	17 (49)	18 (51)	0	0	0
• Incorporar en las temáticas de la jornada científico estudiantiles las IPSS.	20 (57)	15 (43)	0	0	0

MA: Muy de acuerdo; DA: De acuerdo; NDND: Ni de acuerdo-Ni en desacuerdo; D: En desacuerdo, MD: Muy en desacuerdo

Fuente: elaboración propia

puedan aplicarse en estudios de posgrado y contribuir a la solución de problemas de la sociedad y su entorno.

En relación con la identificación de contenidos actualizados para la enseñanza de las IPSS, la Alianza para las Investigaciones en Políticas y Sistemas de Salud propone documentos metodológicos que promueven áreas de investigación innovadoras para fortalecer los sistemas de salud e incentivar el liderazgo participativo.¹⁸ De esta forma, se modela la realización de investigaciones en políticas y sistemas de salud que aseguren respuestas a las

necesidades de los responsables de formular y aplicar las políticas sanitarias.^{19,20,21}

La comprensión de los modelos de relación constituye una capacidad que permite al docente transmitir a los estudiantes los posibles escenarios a los que deberán enfrentarse durante la realización e implementación de los resultados de las IPSS. En particular, debe contribuir a la generación de estrategias de negociación que permitan disminuir la brecha entre investigadores y decisores; asimismo, comprender las diferencias de perspectiva entre

Cuadro IV Opinión de profesionales de enfermería sobre las capacidades nacionales para el desarrollo de las IPSS (n = 40)

Capacidades Nacionales	Escala de respuesta Likert				
	MA	DA	NAND	D	MD
	F (%)	F (%)	F (%)	F (%)	F (%)
• Identificar instituciones formativas con potencialidades para la formación en temas de IPSS en Enfermería.	21 (58)	14 (39)	0	1 (3)	0
• Generar espacios de interacción entre las instituciones formativas (docentes) y los servicios de salud (directivos de los servicios de salud).	17 (47)	17 (47)	1 (3)	1 (3)	0
• Asignación de recursos materiales a las instituciones docentes vinculadas con la enseñanza de las IPSS (para su participación en proyectos conjuntos con instituciones de salud)	21 (58)	14 (39)	0	1 (3)	0
• Crear red de trabajo de docentes e investigadores de enfermería con experiencia en la enseñanza de las IPSS.	24 (67)	12 (33)	0	0	0

MA: Muy de acuerdo; DA: De acuerdo; NDND: Ni de acuerdo-Ni en desacuerdo; D: En desacuerdo, MD: Muy en desacuerdo

Fuente: elaboración propia

ambos actores clave facilita la identificación de estrategias adecuadas para cerrarla.²²

Los diferentes enfoques metodológicos y su aplicabilidad en el desarrollo de las IPSS permiten, desde la formación de pregrado, ampliar el espectro de aproximación a las temáticas que propone este campo de investigación. Cabe señalar que, durante muchos años, la investigación estuvo predominantemente vinculada a la perspectiva cuantitativa; sin embargo, la incorporación de enfoques cualitativos y mixtos ha ampliado las fuentes de información para la generación de evidencias que contribuyen a la mejora de los sistemas de salud.

Los docentes deben desarrollar la capacidad de comprender las potencialidades que aporta cada perspectiva de investigación a las IPSS, con el fin de incidir en la selección de las propuestas metodológicas de los estudiantes.

Las capacidades institucionales son las que garantizan la sinergia entre los otros dos niveles (individual y nacional). En este sentido, el Ministerio de Salud Pública de Cuba, a través de su política de investigación en salud, promueve la realización de este tipo de estudios y, para ello, ha establecido el programa sectorial de Organización, Eficiencia y Calidad de los Servicios, el cual constituye un componente esencial para el fortalecimiento del desempeño institucional en el desarrollo de las IPSS.

El desarrollo de estrategias para realizar acciones de promoción, prevención, curación y rehabilitación, de acuerdo con la situación de salud de las personas, en un contexto donde interactúan las necesidades de salud y los recursos disponibles, evidencia la necesidad de realizar IPSS que brinden información a los directivos para la toma de decisiones, ya sea para prevenir deficiencias y errores o para asegurar a cada paciente una atención sanitaria correcta y segura.^{23,24}

La experiencia acumulada por la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas (UCLV) en el fortalecimiento de la investigación en el pregrado puede considerarse positiva. En esta institución se han conformado grupos de investigación multidisciplinarios para enfrentar tareas técnicas priorizadas, además de contar con la experiencia de las unidades docentes y el apoyo de las facultades. Asimismo, se ha trabajado en el desarrollo de estrategias interdisciplinarias para formar al estudiante en el ejercicio del trabajo científico, requiriendo que el profesor asuma la investigación como método de acción en su práctica docente.²⁵

Al respecto, López²⁶ plantea que la investigación debe establecerse de manera vivenciada, como una cultura in-

vestigativa integrada a la cotidianidad de la vida universitaria, en una lógica de construcción colectiva que demande acciones simultáneas y congruentes en los ámbitos subjetivo, intersubjetivo y objetivo. Ello requiere una planificación cuidadosa y progresiva de las formas en que los actores desarrollan la investigación, sobre la base de una pedagogía orientada a la formación de una actitud científica en los estudiantes; es decir, *aprender a interrogar, aprender a aprender, aprender a buscar información y aprender a cuestionar la propia experiencia de aprendizaje, en un proceso continuo y dinámico*.²⁶

En el año 2022, un equipo de investigadores uruguayos analizó la importancia de la función investigativa universitaria y su relación con los actores sociales de un territorio, a través del desarrollo de actitudes y competencias investigativas que contribuyan a dar respuesta a problemáticas existentes, con la participación activa de los actores sociales durante todo el proceso, desde el diagnóstico hasta la evaluación o devolución de resultados a la sociedad.²⁷

Si bien los estudios revisados no se centran específicamente en las investigaciones en políticas y sistemas de salud, permiten establecer un marco general de análisis sobre la importancia de la función investigativa desde la formación de pregrado. El rasgo distintivo de la propuesta presentada en este artículo es que trasciende el nivel individual y aporta una visión sistémica a un problema que, dadas las características de las IPSS, no puede resolverse únicamente mediante la vinculación del profesor a la enseñanza de este tipo de investigaciones.

Conclusiones

Las capacidades propuestas contribuyen a la sostenibilidad del desarrollo de las investigaciones en políticas y sistemas de salud desde la formación de pregrado, en tanto permiten al profesorado integrar los conceptos teóricos y metodológicos propios de las IPSS en los procesos de enseñanza-aprendizaje, orientándolos a la comprensión, aplicación y análisis crítico de los sistemas y políticas de salud.

En el nivel institucional, se favorece la generación de un entorno académico sostenible que promueve la formación de profesionales con competencias para analizar, producir evidencia y contribuir a la toma de decisiones en los sistemas de salud.

A nivel nacional, las capacidades propuestas permiten promover, sostener y utilizar la investigación en políticas y sistemas de salud en la formación de pregrado en enfer-

mería, con el propósito de mejorar la calidad, pertinencia e impacto de la educación y de los servicios de salud. Asimismo, son aplicables en otras instituciones formativas y constituyen una oportunidad inicial para fortalecer el vínculo entre las instituciones educativas y los servicios de salud.

Limitaciones del estudio

El presente estudio presenta algunas limitaciones que

deben considerarse al interpretar los resultados. En primer lugar, se utilizó un instrumento de recolección de datos basado en una escala tipo Likert, lo cual implica que las respuestas se sustentan en la percepción subjetiva de los participantes. En segundo lugar, la construcción del cuestionario requirió la selección de capacidades en cada nivel; si bien se procuró asegurar la validez de contenido, es posible que algunos aspectos relevantes no hayan sido incluidos.

Referencias

1. Organización Mundial de la Salud. Informe sobre la salud en el mundo: mejorar el desempeño de los sistemas de salud. Organización Mundial de la Salud, 2000. Disponible en: <https://apps.who.int/iris/handle/10665/42357>
2. Lobato LVCL, Giovanella L. Sistemas de saúde: origens, componentes e dinâmica. In: Giovanella L, Escorel S, Lobato LVC, Noronha JC, Carvalho AI, org. Políticas e Sistema de Saúde no Brasil. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz; 2008.
3. Savigny D, Taghreed A, Alliance for Health Policy and Systems Research & World Health Organization. Systems thinking for health systems strengthening / edited by Don de Savigny and Taghreed Adam. World Health Organization. 2009. Disponible en: <https://apps.who.int/iris/handle/10665/44204>
4. Das Graças Rua M. Análise de Políticas Públicas: conceitos básicos. Manuscrito, elaborado para el Programa de Apoyo a la Gerencia Social en Brasil. Banco Interamericano de Desarrollo: INDES. 2005.
5. Naranjo G, Lopera J, Granada J. Las políticas públicas territoriales como redes de política pública y gobernanza local: la experiencia de diseño y formulación de las políticas públicas sobre desplazamiento forzado en el Departamento de Antioquia y la ciudad de Medellín. Estudios Políticos, 2009, vol 35 (pp. 81-105). Disponible en: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-51672009000200005
6. Alliance for Health Policy and Systems Research (2011). What is HPSR? Overview. Geneva, World Health Organization. Disponible en [https://ahpsr.who.int/what-we-do/what-is-health-policy-and-systems-research-\(hpsr\)](https://ahpsr.who.int/what-we-do/what-is-health-policy-and-systems-research-(hpsr))
7. Gómez-Arias RD, Rodríguez-Ospina FL, Martínez-Ruiz O, et al. Gestión de políticas públicas y salud. Revista Hacia la Promoción de la Salud. 2005;10:9-21. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=309125498001>
8. Gibson L. Health policy and systems research: a methodology reader. Switzerland, Geneva: WHO; 2012. Disponible en: http://www.who.int/alliance-hpsr/alliancehpsr_reader.pdf
9. Alliance for Health Policy and Systems Research. Strategy on health policy and systems research: changing mindsets. Printed by the WHO Document Production Services, Geneva, Switzerland; 2012. Disponible en: http://www.who.int/alliance-hpsr/alliancehpsr_changingmindsets_strategyhpsr.pdf
10. Alliance Health Policy and Systems Research. Sound choices: enhancing capacity for evidence-informed health policy, Geneva, Switzerland WHO; 2017. Disponible en: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43744/9789241595902_eng.pdf?sequence=1
11. Martínez N. Capacidades para la investigación en políticas y sistemas de salud en enfermería. Revista Cubana de Salud Pública. 2020;46(4). Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-34662020000400009&lng=es&tlng=es
12. Martínez N. Metodología para desarrollo de capacidades de investigación en sistemas y servicios de salud en Enfermería. Educación Médica Superior, 2016;30(1). Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21412016000100017&lng=es&tlng=es
13. Martínez N, Sánchez S, Borges Y, et al. Desarrollo de capacidades en estudiantes de enfermería para investigaciones en políticas y sistemas de salud. Educación Médica Superior. 2020;34(1). Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-2141202000100012&lng=es&tlng=es
14. OMS. Consejo Ejecutivo, 141 Alianzas acogidas: examen de la Alianza para la Investigación en Políticas y Sistemas de Salud: informe de la Secretaría. Organización Mundial de la Salud; 2017. Disponible en: <https://iris.who.int/handle/10665/273700>
15. Caicedo-Ayovi L, Sánchez-Naranjo J, Londo-Yachambay F, et al. Impacto de la tecnología educativa en el aprendizaje: una revisión bibliográfica. Polo del Conocimiento. 2025;10(1):1090-1101. Doi: <https://doi.org/10.23857/pc.v10i1.8739>
16. Zambrano IE, Chancay L. Impacto de las tecnologías digitales en el aprendizaje y la enseñanza en entornos educativos. Revista Qualitas. 2024;28(28):054-068. Disponible en: <https://doi.org/https://doi.org/10.55867/qual28.04>
17. Piñera HJ, Saborit A, Hernández OL, et al. Evaluación de la producción científica estudiantil en la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana. Educación Médica Superior. 2022;36(1). Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21412022000100007&lng=es&tlng=es
18. Loewenson R, et al. Participatory action research in health systems: a methods reader. TARSC, AHPSR, OMS, CIID Canadá: Equinet: 2014. Disponible en: <https://www.tarsc.org/publications/documents/Spanish%20PAR%20Reader%20March%202015I.pdf>
19. Peters D, et al. Implementation research in health: a practical guide. OMS, 2013. Disponible en: https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/91758/9789241506212_eng.pdf
20. Savigny D, Taghreed A, Alliance for Health Policy and Systems Research & World Health Organization. Systems thinking for health systems strengthening / edited by Don de Savigny and Taghreed Adam. World Health Organization. 2009 Disponible en: <https://iris.who.int/handle/10665/44204>
21. World Health Organization. Strategy on health policy and systems

research: changing the mindset. World Health Organization; 2012. Disponible en: <https://iris.who.int/handle/10665/77942>

22. Martínez N. Enfermería en las investigaciones en políticas y sistemas de salud. La Habana. Ecimed, 2024.

23. Jara MI. El uso de la investigación en la gerencia de los servicios de salud: el reto de comunicación entre dos comunidades. Gerencia y Políticas de Salud, 2017;16(32):5-7. Disponible en: <https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/gerepolsal/article/view/19893>

24. Lorenzo B, Beltrán BM, Endo J, et al. Las Investigaciones en Servicios y Sistemas de Salud, instrumento de gestión en la atención sanitaria. EDUMECENTRO, 2023;15 (3). Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2077-28742023000100071&lng=es&tlng=es.

25. Gomara FE, Concepción DN, González E, et al. La investigación científica en la formación del estudiante universitario mediante el vínculo universidad -empresa. Revista Universidad y Sociedad, 2021;13(2):383-388. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2218-36202021000200383&lng=es

&tlng=es

26. López JY, García M. Desarrollo de competencias investigativas en el pregrado. Aproximaciones teóricas. Referencia Pedagógica, 2022;10(2):34-49. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2308-30422022000200034&lng=es&tlng=es.

27. Maldonado GE, Alfaro JI. La importancia de la función de investigación universitaria y su relación con los actores sociales de un territorio. LATAM Revista Latinoamericana De Ciencias Sociales Y Humanidades, 2022;3(2):795-804 Disponible en: <https://doi.org/10.56712/latam.v3i2.149>

.....
Cómo citar este artículo/To reference this article:
 Martínez-Trujillo N, Sánchez-Moreira S, Pérez-Valladares TM *et al.* Formación de pregrado de enfermería en Cuba: desarrollo de capacidades para la investigación en políticas y sistemas de salud. 2026;34(1):e1562. doi: 10.5281/zenodo.18022977

Anexo 1
Cuestionario para definición de capacidades
Facultad de Enfermería "Lidia Doce"

Estimado(a) profesional: Estamos realizando una investigación que da continuidad a un estudio anterior relacionado con el desarrollo de las investigaciones en políticas y sistemas de salud por los profesionales de enfermería.

En esta ocasión se vinculará al pregrado de enfermería. Su criterio, será muy útil. **Las respuestas serán anónimas** y solo serán utilizadas para los fines ya mencionados. Agradecemos de antemano su colaboración.

Instructivo para llenado.

El instrumento propone capacidades individuales, institucionales y nacionales.

- Individuales: aquellas que deben desarrollar o fortalecer en **los profesores** del pregrado de enfermería para la impartición de las IPSS en los programas de formación.
- Institucionales: aquellas que deben desarrollar o fortalecer en las **instituciones** de formación de pregrado en enfermería.
- Nacionales: aquellas que deben desarrollar o fortalecer a nivel de gobierno en **sistema de salud y sistema de educación** para consolidar de la enseñanza de las investigaciones en políticas y sistemas de salud en el pregrado de enfermería.

En cada nivel se emite una afirmación.

Usted deberá marcar con una cruz (X) en la casilla a partir de lo que considere en relación con la capacidad propuesta.

En cada sección y nivel de capacidad, puede incluir nuevas propuestas de capacidades que considere necesarias.

SECCIÓN- 1_CAPACIDADES INDIVIDUALES

Para la enseñanza de las investigaciones en políticas y sistemas de salud los profesores del pregrado de enfermería deben:					
CAPACIDADES INDIVIDUALES	MA	DA	NAND	D	MD
1. Identificar métodos, medios y formas novedosas de organización de la enseñanza para la impartición de los temas relacionados con las IPSS					
2. Identificar fuentes de actualización de contenidos relacionados con IPSS.					
3. Conocer y comprender los modelos de relación entre la investigación y la política para su enseñanza.					
4. Conocer y comprender las vías y formas de negociación para lograr la aplicación de los resultados de las IPSS para su enseñanza					
5. Conocer los referentes históricos, teóricos, conceptuales y metodológicos de las IPSS.					
6. Identificar las diferentes líneas temáticas de las IPSS					
7. Comprender los diferentes enfoques metodológicos (cuantitativos-cualitativos-mixtos) aplicables en la IPSS.					
8. Integrar los referentes teóricos de la enfermería y los de las IPSS.					
9. Trabajar en equipos inter y multidisciplinarios.					

SECCIÓN- 2_CAPACIDADES INSTITUCIONALES

Para lograr el fortalecimiento de las investigaciones en políticas y sistemas de salud en la formación de pregrado de enfermería las instituciones formativas deben:

CAPACIDADES INSTITUCIONALES	MA	DA	NAND	D	MD
1. Incorporar la enseñanza de las IPSS en los programas formativos.					
2. Vincular a investigadores con experiencia en la realización de IPSS en los procesos de formación de los estudiantes.					
3. Vincular a directivos con experiencia en la aplicación de los resultados de las IPSS en los procesos de formación de los estudiantes.					
4. Generar espacios de actualización y superación sobre IPSS para los docentes de la institución.					
5. Establecer vínculos con instituciones de salud para el trabajo conjunto en la identificación de problemas y la incorporación de estudiantes en su solución a través de IPSS.					
6. Crear registro institucional de proyectos estudiantiles relacionados con este tipo de investigación.					
7. Incentivar en los proyectos de investigación de los estudiantes la realización de las IPSS.					
8. Incorporar en las temáticas de la jornada científico estudiantil las IPSS.					

SECCIÓN-3_CAPACIDADES NACIONALES

Para la consolidación de la enseñanza de las investigaciones en políticas y sistemas de salud en el pregrado de enfermería a nivel nacional se debe:

CAPACIDADES NACIONALES	MA	DA	NAND	D	MD
1. Identificar instituciones formativas con potencialidades para la formación en temas de IPSS en Enfermería.					
2. Generar espacios de interacción entre las instituciones formativas (docentes) y los servicios de salud (directivos de los servicios de salud)					
3. Asignación de recursos materiales a las instituciones docentes vinculadas con la enseñanza de las IPSS (para su participación en proyectos conjuntos con instituciones de salud)					
4. Crear red de trabajo de docentes e investigadores de enfermería con experiencia en la enseñanza de las IPSS.					

Le reiteramos el agradecimiento por el llenado de este cuestionario.

ANEXO 2 Cuestionario en aula virtual

